

FIZIKADAN LABORATORIYA NATIJALARGA ELEKTRON ISHLOV BERISH ORQALI TALABA IJODIY FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH

Nusrat Jumayev Amonovich

TATU Qarshi filiali, katta o'qituvchisi

T.O.Ziyodullayev

A.I.Qurbanov

TATU Qarshi filiali, talabalari

Annotatsiya: Maqolada, namuna sifatida, fizikaviy stendlar yoki virtual usulda olingan natijalarga elektron ishlov berish va hisobotini elektron shaklda to'ldirish hamda topshirish jarayonini Borland Delphi 7 muhitida dasturlari ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Borland Delphi7, dasturlash, tahlil qilish, ishlov berish, natijalar, laboratoriya jihozlari, hisobot.

Аннотация: В статье произведены программы в сфере Borland Delphi 7 электронных обработок результатов полученных при помощи лабораторных стенов по физики или виртуальным методом, а также, заполнения и задачи отчета в электронном виде.

Ключевые слова: Borland Delphi7, программирование, анализ, обработка, результаты, лабораторные стенды, отчет.

Zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifasi ilm-fan taraqqiyotining barcha talablariga to'la javob bera oladigan yituk kadrlar tayyorlashdan iborat bo'lib kelmoqda. Pedagogikaning rivoji dunyodagi shiddatli o'zgarishlardan zinhor orqada bo'lishi mumkin emas. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayoniga eng ilg'or vositalarni qo'llashni taqozo qiladi.

Eng zamonaviy kadr sifati uning dunyoqarashining kengligi, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni puxta egallagan bo'lishi, bir so'z bilan aytganda uning ijodiy va amaliy faoliyatini yuksak darajada faollashgan bo'lishi bilan belgilanadi.

Talaba ijodiy faoliyatining yuksak darajada faollashgan bo'lishi uchun esa unda matematika, fizika va axborot texnologiyalari sohasidagi bilim va amaliy ko'nikmalarining yitarlicha shakllangan bo'lishi zarurdir. Ya'ni talaba biror tabiiy jarayonni fizikaviy talqin qila olishi, matematik hisoblay olishi va qaysidir dasturiy

vosita orqali uning virtual yoki grafik tasvirlay olishi uchun yitarli bilim va amaliy ko'nikmaga ega bo'lishi zarurdir.

Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda talaba ijodiy faoliyati davriyligi jarayonini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishning hozirgi an'anaviy amaliyoti shunday shakllanganki, uning zaif tomoni talabaning ijodiy faoliyati aktidan bosqich yoki davrlarga o'tish maqsadi, vositalari aniq emas. Shuningdek, talaba ijodiy faoliyati natijasi, uning darajalarini aniqlash chegaralari ham ma'lum emas. Xususiyan umumiyga qarab borish yo'li bilan talaba ijodiy faoliyati davriyligi bayon qilinadi. Bu yo'l bilan fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga amal qiladigan talaba ijodiy faoliyati davriyligini kuzatish ma'lum darajada osonlashadi.

Talaba ijodiy faoliyati akti va bosqichlarining takomillashib, talaba ijodiy faoliyati davriga aylanishi talaba faoliyatining har bir davrda erishilgan natijalarni qayd etish imkoniyatlarini oshiradi.

Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda talaba ijodiy faoliyati davriyligi ikki subyekt – o'qitish va o'qish faoliyatining o'zaro ta'siri sifatida ajratiladi. Bunday yo'l tanlanishida qator didakt olimlarning ilmiy izlanishlari nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Akademik M.I.Maxmutov o'z ilmiy izlanishlarida talaba faoliyatini o'qitish va o'qishning o'zaro ta'siri jihatidan asoslab bergan. U hatto, dars tiplarini ajratishda talaba faoliyatini o'qitish va o'qish o'zaro ta'siridan kelib chiqqan. Talaba ijodiy faoliyati ikki tomonlama jarayon bo'lib, unda o'qitish va o'qish faoliyati o'zaro uyg'unlashib, natijada talaba ijodiy faoliyatining ijtimoiy institut sifatida amal qilishiga olib keladi.

I.Y.Lernerning yozishicha, talaba ijodiy faoliyati jarayoni ijtimoiy tajribaning ma'lum qismini o'zlashtirish maqsadida o'qituvchi va talaba o'zaro ta'siridan shakllanadigan aktdir. Talaba ijodiy faoliyati aktlarining borishi, ularning o'zaro sintezlashuvidan talaba ijodiy faoliyati jarayonining yanada yirikroq birliklari – bosqich davrlari shakllanadi.

Boshqalarga o'xshab faoliyat ko'rsatish, o'zgalarga ergashish, o'qituvchi tushuntirishlari va izohlarini tinglash, o'qituvchi tushuntirganidek fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish yo'llari bilan o'quvchida amaliy faoliyat shakllana boshlaydi. Laboratoriya ishini bajarishda talaba amaliy faoliyati o'quvchi xotirasiga mo'ljallangan bo'lib, u butun umr bo'yi takomillashib boradi.

Amaliy jarayonda fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda talaba amaliy faoliyatini faollashtirish maqsadida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, xususan fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari

jarayoniga dasturiy vositalarni qo'llash o'qituvchi va talaba o'zaro ta'siri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Fizikani o'rganish jarayoniga kompyuter dasturlarini qo'llashning jiddiy muammolaridan biri dasturlash tilini tanlashdir. Tilni tanlash foydalaniladigan kompyuterlar turiga bog'liq. Kompyuterni o'quv jarayoniga unumli tadbiiq qilish uchun kompyuter bilan ta'minlangan hamma ta'lim muassasalar sinf xonalari uchun yagona dasturlash tilini tanlab olish zarur. Bu narsa hozirgi vaqtda ko'p sonli mutaxassislar tomonidan turli yo'nalishlarda ishlab chiqilayotgan pedegogik dasturiy vositalardan foydalanishni ancha soddalashtiradi. Bundan tashqari dasturlarni ko'paytirish va tayyor dasturlarni ta'lim muassasalar sinf xonalariiga uzatish mumkin bo'ladi.

Fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida noan'anaviy uslub sifatida kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ekologik mazmun kasb etish bilan bir qatorda ham o'qituvchiga, ham o'rganuvchi-talabaga bir qator afzalliklarini yaratadi.

Fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari sifatini va talabalarning laboratoriya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, laboratoriya mashg'ulotlari jarayoniga dasturiy vositalarni qo'llash bugungi kunda har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayoniga dasturiy vositalarni qo'llash, masalan, fizikadan laboratoriya ishlarida olingan natijalarga elektron ishlov berish va xisobotini elektron tashkil etish birinchidan talabaga laboratoriya ishlarini topshirish jarayonini osonlashtiradi va tezlashtiradi, ikkinchidan o'qituvchiga ham bir qator qulayliklar yaratadi. Ma'lumki fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayoni virtual yoki fizik jihozlar yordamida amalga oshiriladi, bunda olingan natijalar daftarga hisobot shaklida yozilib jadval asosida to'ldiriladi so'ngra o'qituvchi hisobotlarni tekshirib tegishli ball bilan baholaydi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni yichimiga yaqinlashish, qolaversa, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish, olingan natijalarga elektron ishlov berish va tahlil qilish, hamda, hisobot topshirish jarayonni soddalashtirish, hamda, talaba amaliy faoliyatini faollashtirish maqsadida maqolada, namuna sifatida, fizikaviy stendlar yoki virtual usulda olingan natijalarga elektron ishlov berish va hisobotini elektron shaklda to'ldirish hamda topshirish jarayonini Borland Delphi 7 muhitida dasturlari ishlab chiqiladi.

Jarayon quyidagilarni keltirilgan ketma-ketlikda bajarishda o'z ifodasini topadi.

Delphi7 dasturlash tilini ishga tushirib *Pusk->Programmi->DataBaseDesktop* yordamida *dbf* faylda ma'lumotlar bazasini ishlab chiqiladi:

5 ta yangi forma ochiladi va 1-formaga komponentalar palitrasidagi quyidagi komponentalar joylashtiriladi:

Data Controls->DBGrid, BDE->Table, Data Access->DataSource, Standard->MainMenu.

Table tarkibidan *Database Name* xossasiga *DefoultDD* nom bilan ornatilib, *TableName* xossasini *dbf* fayldagi jadval nomi bilan aniqlanadi;

DataSource tarkibidan *DataSet* xossasiga *Table1* o'rnatiladi;

DBGrid tarkibidan *DataSource* xossasiga *DataSource1* o'rnatiladi;

Table tarkibidan *Active* xossasini *True* ga o'zgartiriladi;

MainMenu tarkibiga *Fayl->[Yuriqnoma, Hisobotniko 'rish, Format->[PDF, RTF, Excel], Grafik, Pechat->[Yuriqnoma, Jadval], Chiqish], Tahrir->[Qoshish, O'zgartirish, O'chirish]* o'rnatiladi;

Natijada *DBGrid* oynasida jadval paydo bo'ladi. So'ngra 2-formaga quyidagi komponentalarni joylashtiramiz:

FastReport 4.0->frxReport, FastReport 4.0->frxDBDataset, FastReport 4.0->frxPreview, FastReport 4 exports->frxXLSExport, FastReport 4 export->frxPDFExport, FastReport 4 export->frxRTFExport.

frxReport tarkibidan *Name* xossasiga *frxReport1* o'rnatiladi;

frxDBDataset tarkibidan *DataSource* xossasiga *Form1. DataSource1* o'rnatiladi; *frxPreview* komponentaga sichqoncha chap tugmasi ikki marta bosilib *Fayl->New Report, Report->Data...* o'rnatiladi;

3-formaga *DataControls* tarkibidan *DBEdit* komponentasini formaga joylashtiriladi va *DataSource* xossasini *Form1.DataSource1* nom bilan, *Data Field* xossasini jadvaldagi tegishli nom bilan belgilanadi.

4-formaga *DataControls* tarkibidan *TDBChart* komponentasi joylashtiriladi va *Chart->Add->Fast Line, Series->DataSource->DataSet->Form1.Table1* kabi belgilaymiz.

5-formaga *Fast Report 4.0->frxReport, Fast Report 4.0->frxPreview* joylashtirib *frxReport->Fayl->NewPage* yangi oynasiga yuriqnoma joylashtiriladi.

1-forma komponentalari uchun yozilgan dastur kodlari:

```
procedure  
TForm1.Hisobotnikorish1Click(Sender:  
r: TObject);  
begin  
Form2.Show;  
Form2.frxReport1.ShowReport();  
end;
```

```
procedure  
TForm1.Chiqish1Click(Sender:  
TObject);  
begin  
Form1.Close;  
end;  
procedure  
TForm1.Qoshish1Click(Sender:  
TObject);
```



```
begin
Form3.Show;
Form1.Table1.Insert;
end;
procedure
TForm1.Ozgartirish1Click(Sender:
TObject);
begin
Form3.Show;
end;
procedure
TForm1.Ochirish1Click(Sender:
TObject);
begin
Form1.Table1.Delete;
end;
procedure
TForm1.PDF1Click(Sender:
TObject);
begin
Form2.frxReport1.ShowReport();
Form2.frxReport1.Export(Form2.frxP
DFExport1);
end;
procedure
TForm1.RTF1Click(Sender:
TObject);
begin
Form2.frxReport1.ShowReport();
Form2.frxReport1.Export(Form2.frxR
TFExport1);
end;
procedure
TForm1.Excel1Click(Sender:
TObject);
begin
Form2.frxReport1.ShowReport();
```

```
Form2.frxReport1.Export(Form2.frxX
LSEExport1);
end;
procedure
TForm1.Grafik1Click(Sender:
TObject);
begin
Form4.Show;
end;
procedure
TForm1.Yuriqnoma1Click(Sender:
TObject);
begin
Form5.Show;
Form5.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure
TForm1.Yuriqnoma2Click(Sender:
TObject);
begin
Form5.Show;
Form5.frxReport1.ShowReport();
Form5.frxReport1.Print;
end;
procedure
TForm1.Jadval1Click(Sender:
TObject);
begin
Form2.Show;
Form2.frxReport1.ShowReport();
Form2.frxReport1.Print;
end;
end.
```

3-forma komponentalari uchun yozilgan dastur kodlari:

```
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
Form1.Show;  
end;
```

Kompilyatsiya jarayoni ishga tushiriladi:

Dasturning afzalliklari:

Jadval ma'lumotlar kiritishni osonligi va qulayligi;

Avtomatik ravishda grafik tasvirni hosil qilish imkoniyati mavjudligi;

Boshqa formatga o'tkazish imkoniyati mavjudligi;

Jadval yoki yuriqnomaning pechat qilish imkoniyati mavjudligi;

Laboratoriya ishida olingan natijalarni tahrir qilish imkoniyati mavjudligi;

Laboratoriya ishini topshirish va qabul qilishni tezkorligi;

Laboratoriya ishida ortiqcha qog'ozbozlikka yo'l qo'yilmasligi;

Hisobotlarni uzoq muddat va ishonchli saqlanish imkoniyati mavjudligi;

Xulosa o'rnida aytish mumkin, fizikadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida o'qituvchining talabalardan hisobot qabul qilishida aniqlik va tezkorlik muhim ahamiyatga ega bo'lib ushbu dastur hisobotlarni qabul qilish va baholash jarayonini bir necha marta tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazirov E.N., Xudaybergenova Z.A., Safiulna N.X. – Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. – T., O‘qituvchi, 1979 y.
2. И. Ю. Бежанова. Delphi7 самоучитель программиста. Москва-2003г
3. С. П. Кандзюба и др. Delphi6/7 лекция и упражнения. Киев-2004г
4. Савельев И. В. Курс физики. М.: Наука 1989г.
5. С.В. Глушаков и др. Язык программирования C++. Харьков «Фолио» 2001г.
6. Жесс Либерти, “Освой самостоятельно C++ за 21 день”, Санкт Петербург 2000г.
7. В.С.Волькенштейн. Умумий физика курсидан масалалар тўплами. -Тошкент. ”Ўқитувчи” -1969 й.